

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Toshpo'lotova Jasmina Nuriddin qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Matematika va informatika” yo‘nalishi talabasi

jasminatoshpulotova06@.com (97) 389-83-78

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14759661>

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyot, texnologiyalarning tez sur'atlarda rivojlanishi va internetning keng tarqalishi bilan kichik biznesning rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu maqolada kichik biznesni raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish strategiyalari ko'rib chiqiladi. Raqamli vositalardan samarali foydalanish, onlayn savdo, marketing, moliyaviy boshqaruv va mijozlar bilan aloqalarni o'rnatish kabi strategik yo'nalishlar muhokama qilinadi. Maqola, kichik biznes egalari va tadbirkorlar uchun raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyatga erishish yo'llarini ochib beradi.

Аннотация. Цифровая экономика с быстрым развитием технологий и широким распространением Интернета создает новые возможности для развития малого бизнеса. В данной статье рассматриваются стратегии развития малого бизнеса в условиях цифровой экономики. Обсуждаются такие стратегические области, как эффективное использование цифровых инструментов, онлайн-продажи, маркетинг, финансовый менеджмент и построение отношений с клиентами. В статье раскрываются пути достижения успеха владельцами малого бизнеса и предпринимателями в цифровой экономике.

Annotation. The digital economy, with the rapid development of technologies and the widespread use of the Internet, is creating new opportunities for the development of small businesses. This article examines strategies for small business development in the context of the digital economy. Strategic areas such as effective use of digital tools, online sales, marketing, financial management and customer relationship building are discussed. The article reveals ways for small business owners and entrepreneurs to succeed in the digital economy.

Kalit so'zlar. raqamli iqtisodiyot, kichik biznes, rivojlantirish strategiyalari, onlayn savdo, raqamli marketing, moliyaviy boshqaruv, mijozlar bilan aloqalar.

Ключевые слова. цифровая экономика, малый бизнес, стратегии развития, онлайн-продажи, цифровой маркетинг, финансовый менеджмент, отношения с клиентами.

Keywords. digital economy, small business, development strategies, online sales, digital marketing, financial management, customer relations.

Raqamli iqtisodiyot — bu texnologik yangilanishlar, internet tarmoqlarining kengayishi, avtomatlashtirish va sun'iy intellektning rivojlanishi natijasida yangi iqtisodiy tizimni anglatadi. Raqamli iqtisodiyotning ta'siri kichik biznesni yanada samarali va global bozorlar bilan bog'lanishga imkon berayotgan bir davrda, ushbu bizneslar muvaffaqiyatli raqobatlashish uchun innovatsion yondashuvlarga ehtiyoj sezmoqda. Raqamli iqtisodiyotning tez rivojlanishi, ayniqsa kichik va o'rta biznesning o'zgaruvchan sharoitlarga moslashishiga yordam bermoqda. Yangi texnologiyalar, onlayn platformalar va innovatsion yechimlar kichik biznesning global bozorga kirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida biznesni rivojlantirish uchun bir qancha strategiyalarni amalga oshirish muhimdir. Kichik biznes egalari o'z mahsulot va xizmatlarini internetda taklif qilish orqali yangi mijozlar topishi mumkin. Kichik bizneslar o'z mahsulotlarini onlayn tarzda sotish imkoniyatlariga ega bo'lishi kerak. Bu orqali ular o'z mahsulotlarini faqat mahalliy bozorda emas, balki global bozorlar bo'yicha ham taklif etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Elektron tijorat platformalarini yaratish, masalan, o'z veb-sayti yoki Amazon, eBay kabi yirik onlayn bozorlarda do'kon ochish, biznesning auditoriyasini kengaytiradi.

Onlayn savdo platformalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali raqamli do'konlarni yaratish, keng auditoriyaga chiqish imkonini beradi. Onlayn to'lov tizimlarini integratsiya qilish ham xaridorlarga qulaylik yaratadi. Raqamli marketing strategiyalari, jumladan SEO (Search Engine Optimization), SMM (Social Media Marketing) va email marketing, kichik biznesning o'z mahsulotlarini targ'ib qilishda muhim rol o'ynaydi. Internetda reklama qilish orqali mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash, brendni yaratish va sotuvlarni oshirish mumkin. Kichik bizneslar raqamli vositalardan, masalan, bulutli hisob-kitob tizimlari, avtomatlashtirilgan boshqaruv dasturlari va sun'iy intellektdan foydalanish orqali o'z ish jarayonlarini optimallashtirishi mumkin. Bu esa ularning xarajatlarini kamaytirish, samaradorligini oshirish va raqobatbardoshligini ta'minlashga yordam beradi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida mijozlar bilan samarali aloqalarni o'rnatish juda muhim. Onlayn mijozlarga xizmat ko'rsatish tizimlari, avtomatlashtirilgan chatbotlar va 24/7 xizmat ko'rsatish imkoniyatlari mijozlarga yuqori sifatli xizmatni taqdim etish imkonini beradi. Raqamli vositalar yordamida kichik bizneslar o'zlarining moliyaviy faoliyatini yaxshilashlari mumkin.

Analitik dasturlar orqali xarajatlar va daromadlarni nazorat qilish, daromadli biznes sohalarini aniqlash va moliyaviy hisobotlarni tezda tayyorlash mumkin. Bu esa biznesni yanada muvaffaqiyatli boshqarishga imkon beradi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali kichik biznes o'z brendini yaratish, mijozlar bilan bevosita aloqada bo'lish va yangi mijozlar topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Instagram, Facebook, LinkedIn kabi platformalar yordamida onlayn jamoalar yaratish va ular orqali biznesni rivojlantirish mumkin.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni rivojlantirish, o'zgaruvchan bozorda muvaffaqiyatli raqobat qilish uchun yangi imkoniyatlar taqdim etadi. Raqamli vositalardan foydalanish, innovatsion yechimlarni joriy etish va mijozlar bilan aloqalarni yaxshilash biznesning samaradorligini oshiradi va uning o'sishini ta'minlaydi. Kichik biznes egalari uchun raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyatga erishish uchun strategik reja va doimiy yangilanishlar zarurdir. Kichik bizneslar uchun raqamli innovatsiyalarni qo'llash, yangi texnologiyalarni o'rganish va tarmoq yaratish muhim. Ijtimoiy tarmoqlarda yangi biznes hamkorliklari, strategik partnyorliklar va tarmoq yaratish kichik biznesning o'sishiga yordam beradi. Shuningdek, kichik bizneslar startaplar va innovatsion loyihalar uchun texnologik resurslarni yaratishda ko'proq o'rganishlari lozim.

Raqamli iqtisodiyotning ta'siri kichik biznesni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Onlayn savdo, raqamli marketing, innovatsion texnologiyalar va mijozlar bilan samarali aloqalar kabi strategiyalar kichik biznesni muvaffaqiyatli rivojlantirishga yordam beradi. Kichik biznes egalari uchun raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyatga erishish uchun yangi texnologiyalarni joriy etish, marketing va savdo tizimlarini takomillashtirish, shuningdek, mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash zarurdir.

References:

1. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida iqtisodiy jarayonlar va moliyaviy munosabatlarning transformatsiyasi." *Nashrlar* (2024): 38-41.
2. Muhammadiyev, Alijon, and Shukurullo Aliqulov. "PROSPECTS OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION." *Наука и технология в современном мире* 3.3 (2024): 90-92.
3. Musirmonov, Shohboz, and Jasmina Toshpo'lotova. "Moliya bozorini rivojlantirishda yashil iqtisodiyotga o'tishining muammolari va yechimlari." *Nashrlar* (2024): 374-377.
4. Madadjon, O'Ktamov. "PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING INFORMATIKADAN AXBOROT-TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 275-281.
5. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "SHAXSLARDA TAVAKKALCHILIK BILAN BOG'LIQ VIRTUAL O'YINLARGA MOYILLIGINI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI." *Universal xalqaro ilmiy jurnal* 1.4 (2024): 776-777.
6. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "XXI ASR YOSHLARINING AXBOROT PSIXOLOGIK XAFSIZLIGINI TA'MINLASH MASALALARI." *Universal xalqaro ilmiy jurnal* 1.4 (2024): 445-447.
7. Toshpo'lotova, Jasmina, and Yayra Musurmanova. "CURRENT ISSUES OF TEACHING UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION." *Models and methods in modern science* 3.6 (2024): 187-191.
8. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING DOLZARB MASALALARI." *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения* 3.3 (2024): 10-12.
9. Toshpo'lotova, Jasmina, and Yayra Musurmanova. "TA'LIM TIZIMIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA INTEGRATSIYALASH MASALALARI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.3 (2024): 46-49.
10. ShukurulloFayzullo o'g'li, A. (2024). TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *PEDAGOGS*, 50(2), 51-55.
11. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
12. Muhammadiyev, Alijon, and Shukurullo Aliqulov. "PROSPECTS OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION." *Наука и технология в современном мире* 3.3 (2024): 90-92.
13. FAYZULLO, ALIQULOV SHUKURULLO. "TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH." *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS* 45.2 (2024): 61-65.
14. Aliqulov, Shukurullo, Ziyavutdin Turayev, and Javlon Nishonov. "BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA TIMSS XALQARO BAHOLASH DASTURINING ROLI VA AHAMIYATI." *Молодые ученые* 2.10 (2024): 85-90.

15. Fayzullo o'g'li, Shukurullo. "Aliqulov." *TA'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH.* *PEDAGOGS* 50 (2024): 51-55.
16. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
17. Shamsiddinov, G'iyosjon, Umida Nurmaxmatova, and Durдона Turayeva. "INFORMATIKA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.4 (2024): 102-105.
18. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Durдона Turayeva. "GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI SAQLASHNING ZAMONAVIY, INNOVATSION USULLARI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.3 (2024): 103-106.